

CAJA DE HERRAMIENTAS PARA MASCULINIDADES ECOLOGISTAS ACTIVISTAS

¡La justicia climática requiere de
masculinidades en transformación!

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución. Compartirlgual 4.0 Internacional](#)

ecorazonar@gmail.com

Primera edición: noviembre 2025

Autoría y redacción: Ciro Alexander Castro Pacheco

Cuidado de la edición: Ciro Alexander Castro Pacheco y Arabella

Amaris Arboleda Pacheco

Durante el proceso de cuidado editorial se utilizaron herramientas de inteligencia artificial (ChatGPT y Microsoft Copilot) con fines de apoyo a la corrección ortográfica, revisión gramatical y verificación de consistencia interna. Estas herramientas no tuvieron participación en la generación de contenido original. La autoría y responsabilidad final del manuscrito corresponden únicamente al autor.

Diagramación: Arabella Amaris Arboleda Pacheco

La presente publicación ha sido elaborada sin apoyo financiero de instituciones externas. Su contenido es responsabilidad exclusiva de su autor.

Cita sugerida: Castro Pacheco, C. A. (2025). *Caja de herramientas para masculinidades ecologistas activistas*. 10.5281/zenodo.17664560

CAJA DE HERRAMIENTAS PARA MASCULINIDADES ECOLOGISTAS ACTIVISTAS

¡La justicia climática requiere de masculinidades
que cuiden y en transformación!

ÍNDICE

- 5** Introducción
- 6** Glosario
- 10** ¿Qué entendemos por masculinidades ecológicas?
- 12** ¿Qué retos enfrentan las masculinidades en la transición climática?
- 16** Las masculinidades en su diversidad deben cuestionarse para abordar su rol en la construcción de desigualdades ambientales
- 18** ¿Cómo entendemos una justicia climática con nuevas masculinidades que la defienden y sostienen?
- 19** Recursos Recomendados

INTRODUCCIÓN

El cambio climático no es sólo un problema de los animales y plantas: está metido en nuestra vida cotidiana. Afecta el pan de cada día, quién cuida el agua, cómo se reparten las tierras y hasta la manera en que nos miramos a nosotros mismos.

En este texto nos vamos a fijar en los hombres: en las formas de ser, en los mandatos que enseñan a “ser macho” y en cómo esas maneras de actuar han sostenido la explotación de la naturaleza y la desigualdad social. No es una crítica personal: es una invitación a mirar juntos qué prácticas dañan y cuáles pueden convertirse en cuidado de nosotros mismos y a otros.

Aquí encontrarás conceptos claros, ejemplos concretos y herramientas prácticas para acompañar procesos de cambio. La idea es sencilla: si queremos justicia climática, necesitamos masculinidades que se transformen cuidando más sus sistemas socioecológicos. Eso implica desaprender privilegios, escuchar saberes locales y actuar en colectivo.

Si trabajas en un colectivo, eres docente, lideras una comunidad o simplemente te interesa ser parte del cambio, este material es para ti. Vamos a poner en palabras y en acciones la posibilidad de masculinidades que defiendan la vida, no que la exploten. ¿Empezamos?

GLOSARIO

• (m) Antropoceno

La llamada “era del Antropoceno” no la hizo “toda la humanidad” por igual: la construyeron grupos concretos de personas —los hombres blancos, occidentales y capitalistas— que durante siglos impusieron su manera de dominar la tierra, la economía y la política. La “m” entre paréntesis apunta justamente a eso: el *Anthropos* del Antropoceno tiene género, raza y clase; no representa a todas las personas, sino a un patrón patriarcal y colonial que explotó cuerpos y territorios. Desde esta mirada, la crisis ambiental no es sólo un accidente colectivo, sino también el resultado de relaciones de poder —patriarcado, colonialismo, racismo y capitalismo fósil— que ordenaron el planeta así. El (m)Antropoceno también nos sirve para decir algo urgente: muchas “soluciones” tecnológicas o de mercado terminan reproduciendo las mismas desigualdades que causaron el problema.

Hay otras formas de nombrar esto que ayudan a mover el foco. El Capitaloceno señala al capitalismo fósil como motor; el Plantationoceno pone la lupa en las plantaciones y la violencia colonial; la Chthulucene propone relatos de cuidado y de “hacer con” otros seres en vez de dominar. Todas estas propuestas buscan sacar la idea del “hombre universal” y mostrar relaciones concretas de explotación, racialización y género, y al mismo tiempo, abrir caminos para la resistencia.

GLOSARIO

● Masculinidades hegemónicas

Son las maneras de ser hombre que más se valoran y reconocen en una sociedad en un momento dado. Marcan cómo “debería” comportarse un varón y colocan a otras masculinidades en una jerarquía: unas quedan arriba, otras abajo. Al mismo tiempo, sostienen desigualdades frente a las mujeres. Por ejemplo, un hombre que gana un salario suficiente para proveer a toda su familia y no realiza trabajos domésticos puede ser más valorado que un hombre que se dedica al cuidado del hogar y los hijos mientras que su esposa es la proveedora.

No nacemos con eso ni es algo fijo: son prácticas y costumbres que se aprenden en la casa, la escuela, el trabajo, la política, el deporte y los medios. Se legitiman más por hábitos, símbolos y discursos que por la fuerza. Muchas críticas señalan que ese modelo suele ser rígido, excesivamente heteronormativo — como si lo heterosexual fuera lo único posible— y poco atento al cuerpo y a los cambios históricos.

Esa hegemonía no es perfecta ni inmutable; tiene tensiones internas y por eso se cuestiona. Cuando se cuestiona, se abren espacios para otras formas de ser hombre: más democráticas, más igualitarias y más atentas al cuidado.

GLOSARIO

● Masculinidades industriales y proveedoras

Son las formas de ser hombre que giran alrededor de sacar el mayor provecho posible de la naturaleza, como si los recursos del planeta Tierra nunca se acabaran. Se ven en el tipo de masculinidad que presume fuerza, control y dominio: el empresario que mide su éxito por cuánto produce, el político que vende minas o pozos como la única forma de progreso, o el militar que asegura territorios para explotarlos. Estas masculinidades celebran el riesgo, la dureza y la competencia, y dejan de lado el cuidado, la vulnerabilidad y la cooperación. Además, colocan a las mujeres y a otras maneras de ser hombre en posiciones subordinadas. El resultado lo vemos en ríos contaminados, tierras perdidas y comunidades desplazadas. Justamente estas formas de ser han empujado el extractivismo que nos metió de lleno en la crisis del (m)Antropoceno.

GLOSARIO

• Masculinidades Eco-Modernas

Son formas de ser hombre que dicen estar “al día” con la crisis ambiental, pero que en el fondo no rompen con las mismas ideas extractivistas. Es el discurso del empresario o del político que habla de energías limpias, autos eléctricos o “ciudades verdes” sin cuestionar el modelo de desarrollo detrás que destruye la naturaleza. Se ponen la etiqueta de sostenibles, pero siguen con la lógica del control: competir, dominar y exhibir poder económico y tecnológico. Más que cambiar la relación con la Tierra, a sus comunidades humanas y no humanas, le ponen un maquillaje verde al mismo sistema. Parecen nuevas, pero siguen reproduciendo desigualdades y dejan de lado el cuidado, la cooperación y la vulnerabilidad. En pocas palabras: hablan de un futuro ecológico desde el mismo pedestal patriarcal y capitalista.

1. ¿Qué entendemos por masculinidades ecológicas?

¿Qué queremos decir cuando hablamos del rol de las masculinidades en los sistemas socioecológicos? ¿Cómo reconocerlas sin caer en nuevos moldes únicos de lo que es ser hombre?

Las masculinidades ecológicas son formas de ser hombre que rompen con la idea de que “ser macho” es dominar la naturaleza. No se trata sólo de evitar la destrucción: es poner el foco en la cooperación, el cuidado y lazos de interdependencia con otros seres —el bosque, el río, las vecinas, los animales— que sostienen nuestras vidas.

Se nutren de prácticas indígenas, campesinas y comunitarias que reconocen que la vida humana depende de la vida de otros. Aceptan la vulnerabilidad: reconocer que necesitamos apoyo y que no todo se arregla con fuerza y competencia.

En lo práctico, se ven en actos diarios: escuchar, cuidar, repartirse responsabilidades, cuidar el agua y cuidar la palabra en las asambleas (son sólo algunos ejemplos). No buscan imponer un modelo único; son versiones plurales de ser hombre que conviven con la naturaleza en vez de dominarla.

En pocas palabras: son masculinidades que apuestan por un futuro justo y sostenible, donde los hombres también se responsabilizan del cuidado del planeta y de relaciones con otros hombres y con las mujeres que sean más equitativas. Estas ideas no son abstractas: se concretan en colectivos, huertos urbanos, chacras, comunidades y movimientos donde hombres repensan su lugar y actúan en clave de justicia social.

Algunos ejemplos:

- MenEngage Alliance – Red global que trabaja con hombres y niños para promover igualdad de género y justicia social. Tiene un grupo específico sobre justicia climática que conecta acciones con políticas (MenEngage Alliance Climate Justice Working Group).
- Now and Men – Podcast y espacio de la Universidad de Durham sobre cómo ser hombre hoy: violencia de género, salud, paternidad y masculinidades igualitarias. Tiene episodios dedicados a masculinidades y relación con la naturaleza.
- CISTAC (Centro de Investigación Social Tecnología Apropiable y Capacitación) – ONG que desde 1989 hace capacitaciones y campañas; en sus programas promueve el concepto de “Eco Cuidado” para integrar prácticas ambientales y de cuidado comunitario.
- Piper Txuriak (España) – Asociación de hombres por la igualdad que trabaja con adolescentes y comunidades en talleres. Prioriza actividades prácticas (reforestación, trabajo comunitario) y una cosmovisión de conexión con los ecosistemas para desmontar el patriarcado localmente.
- YouthNet Global (Bangladesh) – Organización juvenil que une justicia climática, igualdad de género y participación ciudadana. Su proyecto EcoMen ha llegado a decenas de miles con campañas, talleres y diálogos comunitarios que combinan sostenibilidad y equidad.
- Instituto de Masculinidades y Cambio Social (Argentina) – Organización que trabaja en intervenciones en el campo de las políticas de género destinadas a varones y masculinidades. Parte del concepto de que la masculinidad es un proyecto político extractivista, puesto que busca apropiarse de la capacidad de producción y reproducción de las mujeres y naturaleza a la que subordina (Fabbri, 2021).

2. ¿Qué retos enfrentan las masculinidades en la transición climática?

A) el mandato cultural del dominio. Todavía pesa la idea de que “ser hombre” es dominar, mandar y consumir sin medida. En muchos espacios se espera que los varones conquisten territorios, exploten recursos y se muestren “fuertes” frente a la naturaleza. Ese guion aparece tanto en el Norte Global —donde se celebra la “modernización verde” y la conquista del mar y la tierra como progreso— como en nuestros barrios y campos. ¿El problema? Cuesta que los hombres se reconozcan como cuidadores, porque el mandato cultural los amarra a imaginarios de poder y control.

B) hombres que cuidan, pero invisibles. Cuando los hombres sí se involucran en prácticas de cuidado —en grupos de reflexión, comunidades campesinas o pueblos pesqueros—, casi nadie los ve. Los medios hablan de “territorios vírgenes” listos para explotar, pero no muestran a pescadores artesanales o campesinos que sostienen la vida con reciprocidad y respeto al agua y al suelo. Esa invisibilización refuerza la idea de que el cuidado ambiental “es cosa de mujeres”. Sin embargo, hay varones que ya están cambiando sus prácticas o que siempre tuvieron masculinidades no hegemónicas; lo que falta es contar sus historias y darles lugar.

C) desaprender privilegios. Muchos hombres —por género y clase— han tenido ventajas que alimentaron la crisis ecológica. Desaprender es cuestionar el “progreso” que pone capital y Estado por encima de la vida, y abrirse a otras formas de justicia ambiental. Aquí los feminismos son aliados clave: el ecofeminismo, la ecología política feminista y la ética del cuidado muestran que no habrá justicia sin desmontar jerarquías patriarcales que subordinan a mujeres y a la naturaleza. Los hombres que se suman no pierden identidad; ganan la opción de construir masculinidades basadas en cuidado, solidaridad y equidad.

Algunos casos de los retos que se presentan a las masculinidades en sistemas socio ecológicos cambiantes:

Ejemplos	Propuesta	Retos identificados
<p>La Red de Huertos Agroecológicos de Cali (RedHAC)</p>	<p>54 huertos que transforman espacios abandonados en jardines productivos y culturales; hombres encuentran en la jardinería sanación y aprendizaje colectivo.</p>	<p>Viejas normas: “hombre serio” y “hombre agresivo” siguen marcando roles; persiste división de tareas y poca visibilidad del cuidado masculino.</p>
<p>Cambios en los pescadores artesanales de Bahía Los Ángeles, México</p>	<p>Incorporación de mujeres en monitoreo; cambios en roles y prácticas comunitarias de cuidado del mar.</p>	<p>Generaciones mayores asocian masculinidad con extracción y dominio; las masculinidades juveniles son híbridas y todavía mantienen jerarquías.</p>

Ejemplos	Propuesta	Retos identificados
Hombres en el conflicto socioambiental Conga, Perú	Diálogos y disputas públicas donde diferentes estilos de liderazgo revelan valores y prioridades sobre el agua y el territorio.	Predomina liderazgo masculino autoritario; dificulta la escucha horizontal y el reconocimiento de saberes locales.
La construcción de masculinidades verdes en Noruega	Movimientos ambientalistas conectados con feminismos y subculturas que cuestionan la hegemonía tradicional.	Tensión entre compromiso ambiental y momentos de complicidad con modelos hegemónicos; riesgo de reproducir subordinaciones.

Ejemplos	Propuesta	Retos identificados
Hombres emprendiendo en proyectos verdes en Francia	Emprendimientos que intentan alinear vida personal y límites planetarios; transición desde carreras tradicionales.	Cultura empresarial sigue marcada por competencia y éxito individual; las nuevas identidades a menudo son híbridas.
Forty Signs of Rain (novela)	Ejemplo literario que muestra científicos y políticos obligados a negociar cuidado colectivo frente a crisis climática.	Instituciones científicas y gubernamentales favorecen competitividad y liderazgo dominante, dificultando prácticas de cuidado.

Ejemplos	Propuesta	Retos identificados
Masculinismo ecológico (movimiento mitopoético)	Tradicción que busca conexión con la naturaleza desde una narrativa masculina: riesgo de cooptación por la extrema derecha.	La apelación a la naturaleza puede derivar en narrativas autoritarias y excluyentes; vigilancia frente a ecofascismos.
Wild (Cheryl Strayed)	Memoria de viaje que presenta encuentros con hombres respetuosos y cooperativos en la naturaleza.	Ejemplos suelen ser racialmente homogéneos; la historia de la "wilderness" excluye a muchas comunidades.

3. Las masculinidades en su diversidad deben cuestionarse para abordar su rol en la construcción de desigualdades ambientales

Para enfrentar las desigualdades ambientales, hace falta que las masculinidades —en toda su diversidad— se pongan en cuestión. No es ser moralista: es una decisión política. Cuando preguntamos quién tiene poder, quién decide y quién se beneficia, descubrimos normas de dominio, control y privilegio que reproducen la explotación de territorios y vidas. La crisis ecológica está enredada con lógicas patriarcales y extractivistas; desarmarlas exige reconocer a ciertas formas de ser hombres como parte del problema y, a la vez, como posibles agentes de cambio con responsabilidades claras.

Ir más allá de la idea de “masculinidades ecológicas” implica entender que el cuidado es necesario, pero no suficiente. También necesitamos acciones concretas en varios frentes:

A) Espacios de reflexión colectiva. Grupos reflexivos, diálogos de padres y foros comunitarios hacen visible la intersección entre género y ecología. Combinar el “pequeño cuarto” (la experiencia personal) con el “gran cuarto” (el análisis estructural) ayuda a que los hombres conecten sentimientos con prácticas concretas: manejo de residuos, defensa del agua o protección de un bosque. Estas dinámicas cambian cuando se toman en serio la escucha y la formación compartida.

B) Prácticas cotidianas y narrativas nuevas. Hay que construir rutinas y relatos que desvinculen la masculinidad del estatus por extracción: cuidado del agua, conservación del suelo, consumo energético responsable y alternativas productivas locales. Programas educativos desde la infancia que reescriban la idea de “proveer” permiten reimaginar oficios y economías que no dependan de saquear la naturaleza.

C) Liderazgos diversos y horizontales. Promover que hombres asuman responsabilidades públicas sin usurpar ni eclipsar a mujeres y diversidades. Eso implica herramientas de rendición de cuentas y acuerdos comunitarios que permitan a los hombres tomar o dejar protagonismo cuando haga falta. Cuando el liderazgo es colectivo, las decisiones suelen ser más proambientales y justas.

D) Educación popular y saberes localizados. Materiales prácticos, sesiones de reflexión y estudios de caso locales —acompañados de marcos teórico-prácticos accesibles— ayudan a entender cómo la jerarquía entre humanos y naturaleza se traduce en políticas dañinas. Incluir saberes indígenas y comunitarios en la formación enriquece la práctica y la hace más legítima.

E) Debates sobre energía, territorio y poder. La transición energética y las decisiones territoriales deben ser espacios para cuestionar las masculinidades ligadas al extractivismo y la acumulación. Es necesario discutir quién decide, cómo se reparte el riesgo ambiental y quién se queda con las ganancias. Favorecer liderazgos horizontales, cuidados colectivos y políticas que prioricen la justicia socioambiental evita que la acción climática reproduzca nuevas inequidades.

4. ¿Cómo entendemos una justicia climática con nuevas masculinidades que la defienden y sostienen?

Una justicia climática sostenida por nuevas masculinidades implica transformar los modelos patriarcales que han promovido la dominación sobre la naturaleza y las personas. Los hombres deben reflexionar sobre sus privilegios, en sus diversas medidas y formas, y desaprender patrones patriarcales y comprometerse con prácticas éticas. Esta transformación personal se conecta con acciones colectivas que promuevan políticas públicas, estrategias comunitarias, programas y narrativas que defiendan la justicia climática.

Necesitamos transformar de raíz las formas en que los hombres se relacionan con el poder, el territorio y la naturaleza. Esta justicia no puede entenderse sólo como un cambio tecnológico o una transición energética “neutra”: implica desmontar los mandatos de dominio, control, provisión extractiva y competencia que históricamente han ligado a muchas masculinidades con la explotación de ecosistemas y cuerpos.

RECURSOS RECOMENDADOS

Audiovisuales:

- cristogram (2025, 17 nov.). Cuando hablamos de crisis climática, casi nunca hablamos de género. Pero no es casual: la cultura que nos enseñó que cuidar es cosa de mujeres y depredar es cosa de hombres, es la misma que está llevando al colapso del planeta. El machismo no sólo mata personas, también contamina. Sin nuevas masculinidades, no hay justicia climática. ¿Qué opinas? ¿Estamos listos para aceptar que el patriarcado también calienta el planeta? [Video corto]. Instagram. <https://www.instagram.com/reel/DMeCFZLupxE/>
- Meza, Jose. (Anfitrión). (2023, 9 de diciembre). Entre el veganismo, mi masculinidad y el medio ambiente [Episodio de podcast de audio]. En Hablando de Masculinidades. Spotify. <https://open.spotify.com/episode/5zo6OmY4HYI67xm4LqHsiS?si=cV4r71DyR6ORQJR5HHosYQ>
- Burrell, S., & Ruxton, S. (Hosts). (2021, 8 de diciembre). Prof Bob Pease – Masculinities, Climate Change, and Men's Relationships with Nature [Episodio de pódcast]. En Now and Men. Captivate. <https://now-and-men.captivate.fm/episode/climate-change>
- Carbon Bros: Abdul El-Sayed on Climate Complexities and Benevolent Masculinities (Anfitrión). (2025, 24 de octubre). En Drilled Spotify. <https://open.spotify.com/episode/52Lxob30X3xoueOsaX9tld?si=vTyrsFyHQsSeyjUo37YJgA>
- Haub, Catherine. (Anfitrión). (2023, 9 de marzo). Religion, Masculinities and the Environment [Episodio de podcast de audio]. En Gender, Sexuality and the Environment podcast Assignment. Spotify. <https://open.spotify.com/episode/6LK4C6BDwruKgm4Yuu62pw?si=M-MhPu3MQSyapKFItw0jZg>

- National Geographic. (2020–2024). Trafficked with Mariana van Zeller [Serie documental].
- National Geographic. (2024). Expedition Amazon [Documental]
- Seferian, Stephanie. (Anfitrión). (2018, 17 de julio). Is sustainability unmanly? [Episodio de podcast de audio]. En Sustainability Minimalist. Spotify. https://open.spotify.com/episode/6HWpHeadKtXHFw8KYRwzbG?si=mqchgg8tTrGk2hmzvOn_AQ
- Smith Khanna, P. (Anfitrión). (2022, 25 de enero). Degrowth, Commoning and Care [Episodio de podcast de audio]. En Sustainable Masculinities. Spotify. <https://open.spotify.com/episode/4uhKarfv0cBZpnePIAK7ML?si=a5f87ffa5e3b4d72>
- Smith Khanna, P. (Anfitrión). (2022, 25 de enero). From Ecomodern Breadwinners to Ecological Masculinities [Episodio de podcast de audio]. En Sustainable Masculinities. Spotify. <https://open.spotify.com/episode/4IlCmntD1qLfo0mf4k1b9f?si=C1PqpUCYTserDuEJjx2ZGQ>
- Smith Khanna, P. (Anfitrión). (2022, 25 de enero). Masculinities and Gender in the Environmental movement [Episodio de podcast de audio]. En Sustainable Masculinities. Spotify. <https://open.spotify.com/episode/5lpV3Hq0sqYUW27xtylqzB?si=6694f580f2354fe4>
- Smith Khanna, P. (Anfitrión). (2022, 25 de enero). The Mythic masculine and the power of film [Episodio de podcast de audio]. En Sustainable Masculinities. Spotify. <https://open.spotify.com/episode/3pvimnXm0YNiwlqaedxK7z?si=eb4139de523b4cc2>
- Smith Khanna, P. (Anfitrión). (2022, 25 de enero). Will Arnold Schwarzenegger save the planet? [Episodio de podcast de audio]. En Sustainable Masculinities. Spotify. <https://open.spotify.com/episode/2GGMU3uxq5qthylcRXeU3k?si=7c1edff7383648aa>

- Tucci, S. (Presentador). (2025). Tucci in Italy [Serie de televisión]. National Geographic.
- Yuan, Teri. (Anfitrión). (2024, 1 de marzo). Martin Hultman on Misogyny and Masculinities on Climate Change denial [Episodio de podcast de audio]. En Engendered. Spotify. https://open.spotify.com/episode/2uCwCguY9yx5SNjGqn1X0l?si=y9jx_h8RTd-gzYA4dzCjNg
- Ormachea Choque, I. (2018). Masculinidades en los conflictos socioambientales: el caso Conga.
- Paulson, S. (2016). La (re) producción socioecológica en América Latina con masculinidades cambiantes. Margarita Velázquez, Verónica Vázquez, Ana de Luca y Dulce María Sosa (coords.), Transformaciones ambientales e igualdad de género en América Latina. Temas emergentes, estrategias y acciones. Cuernavaca, Morelos, México: CRIM-UNAM.

Experiencias en el Sur Global

- Cortés-Cortés, R., & Zapata-Martelo, E. (2022). Racionalidad extractivista y necropolítica de la expropiación patriarcal: un acercamiento al estudio de las masculinidades para re/pensar el poder del extractivismo. CS, (36), 51-84.
- Domínguez, M. T. L. Masculinidades disidentes en el documental de vida silvestre: el caso de My Octopus Teacher (2020). ACCESO GRATIS a la Lectura en la Nube, 159
- Rodríguez Bohórquez, L. F. Elementos simbólicos y materiales de la dominación masculina en el campo organizativo: Estudio de caso de la Junta de Riego de Pilacumbi.
- Sánchez, D. S. (2022). Devenir joto antiagroindustrial contra el monocultivo patriarcal. Heterotopías, 5(9), 1-24.

- Dávalos, C. (2020). Localizing masculinities in the global care chains: Experiences of migrant men in Spain and Ecuador. *Gender, Place & Culture*, 27(12), 1703–1722.
- Godden, N. J. (2012). Gender and declining fisheries in Lobitos, Peru: Beyond pescador and ama de casa. In *Research, action and policy: Addressing the gendered impacts of climate change* (pp. 251–263). Dordrecht: Springer Netherlands.
- Gonda, N. (2021). Re-negotiating rural masculinities as vulnerability: Cattle ranchers in climate change affected rural Nicaragua. In *Men, masculinities, and earth: Contending with the (m) Anthropocene* (pp. 289–307). Cham: Springer International Publishing.
- Jilg, M. (2023). *The Man-Environment Nexus in Morocco: A Qualitative Study of Hegemonic Masculinity Norms and Attitudes Towards Pro-Environmental Behavior amongst Male University Students in Rabat, Morocco*.
- Mani, V., & Philip, S. (2024). *Global South Perspectives on Youth Masculinities*.
- Paulson, S., DeVore, J., & Hirsch, E. (2022). Convivial conservation with nurturing masculinities in Brazil's Atlantic forest. *X-Texts on Culture and Society*, 113.
- Smith Khanna, P. (2025). Buen Vivir as fertile soil for ecological masculinities: learning from gardening men in Cali, Colombia. *NORMA*, 1-19.
- Sorman, A. H., & Stock, R. (2024). Solar masculinities from the South: Patriarchal and ethnoreligious authoritarianism through solar infrastructures in Turkey and India. *Energy Research & Social Science*, 114, 103583.
- Sorman, A. H., & Stock, R. (2024). Solar masculinities from the south: Patriarchal and ethnoreligious authoritarianism through solar infrastructures.

- Almeida, S. F. (2024). Contingências e atravessamentos de masculino e feminino climático no roteiro e no filme *Interestelar*. *Rebeca-Revista Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual*, 13(2).
 - Kuhnen, T. A. (2017). Conservação da natureza e manutenção do patriarcado: apontamentos ecofeministas. *Mulheres, desigualdade e meio ambiente*, 73.
 - Riquito, M. (2021). Antropoceno patriarcal, petro-masculinidades e masculinidades industriais: diálogos feministas sobre a crise climática. *Ex aequo*, (43), 15-29.
- ### Experiencias en el Norte Global
- Bockentin, P. (2024). *Shifting Sands: Men, Masculinities and Nature in Denis Villeneuve's Dune: Part One* (2021).
 - Brettin, S. (2025). Farming masculinities in transition? Revisiting the entanglements of agricultural production and masculinities in times of socio-ecological crisis through a systematic literature review. *Österreichische Zeitschrift für Soziologie*, 50(1), 1-23.
 - Bürkle, J. (2023). *In-Between Masculinities and Femininities: A Study of the Gendered Identities of Male Environmentalists in Norway* (Master's thesis, The University of Bergen).
 - Dunnett, C. (2025). *Masculinities in transition: a life history study of the UK vegan activist movement*. *NORMA*, 1-18.
 - Hedenqvist, R. (2020). *Exploring ecological masculinities praxes: A qualitative study of global Northern men who have participated in pro-feminist and pro-environmental reflective groups*.

- Heiliger, E. M. (2021). Fuelling conservation ecoanxieties: Pumping and trumping tensions between industrial/breadwinner and ecomodern American masculinities.
- Janjua, F. (2025). Intersecting Environmental Crisis and Caring Masculinities; An Eco-Critical Study of *Forty Signs of Rain* by Kim Stanley Robinson. *Journal of Arts and Linguistics Studies*, 3(2), 2669-2693.
- Jarzyk, L. (2025). Fuelling resistance: A critical discourse analysis of hegemonic masculinities in Germany's climate discourse on the mobility transition. Master Thesis Series in Environmental Studies and Sustainability Science.
- Li, D. (2025). The Chinese Oceanic of (M) Anthropocene: reclamation, maritime modernization, and blue-preneurial masculinity. *NORMA*, 1-19.
- Rodewald, L. (2023). All the Queen's (White) Men: Figures and Limitations of Ecological Masculinity in Cheryl Strayed's *Wild*. *Resistance: A Journal of Radical Environmental Humanities*, 11(1), 24-47.
- Salovaara, H. (2020). Connected and troubled masculinities in contemporary mountain sports texts. JYU dissertations.
- Scharnigg, R., & Martin, A. (2024). Gendered sociotechnical imaginaries: Understanding the role of masculinities in Portugal's solar energy transitions.
- Vowles, K., & Hultman, M. (2021). Dead white men vs. Greta Thunberg: Nationalism, misogyny, and climate change denial in Swedish far-right digital media. *Australian Feminist Studies*, 36(110), 414-431.
- Wågström, A. (2021). Masculinisation and Isolation of the Swedish. *Men, Masculinities, and Earth: Contending with the (m) Anthropocene*, 247.

- Zimmermann, L., & Simon, S. (2020). How can connections between eco-masculinities and a degrowth mindset be understood?: Exploring an ecovillage to find out.

Perspectivas teóricas

- Fabbri, L. (2021). La masculinidad como proyecto político extractivista. Una propuesta de re-conceptualización. La masculinidad incomodada, 27-44.
- Telleria Huaylla, J. (2011). Reflexiones sobre masculinidades. Solidaridad Internacional Bolivia / CISTAC. La Paz, Bolivia: Garza Azul Impresores & Editores
- Aavik, K. (2025). Linking Men, Masculinities and Non-Human Animals in the Capitalocene.
- Bridges, T., & Pascoe, C. J. (2014). Hybrid masculinities: New directions in the sociology of men and masculinities.
- Carrigan, T., Connell, B., & Lee, J. (2018). Toward a new sociology of masculinity.
- Di Chiro, G. (2017). Welcome to the White (M) anthropocene?: A Feminist-environmentalist Critique. In Routledge handbook of gender and environment (pp. 487-505). Routledge.
- Dudink, S. (1998). The trouble with men: Problems in the history of 'masculinity'.
- Harvey, K. (2005). The history of masculinity, circa 1650–1800.
- Hedenqvist, R. (2020). Exploring ecological masculinities praxes.
- Hultman, M. (2017). Natures of masculinities: Conceptualising industrial, ecomodern and ecological masculinities. In Understanding climate change through gender relations (pp. 87-103). Routledge.
- MacGregor, S. (Ed.). (2017). Routledge handbook of gender and environment. Taylor & Francis.

- Paulson, S., & Boose, W. (2019). Masculinities and environment.
- Tosh, J. (2011). The history of masculinity: An outdated concept?.
- Wedgwood, N. (2009). Connell's theory of masculinity—its origins and influences on the study of gender.

Alternativas de desarrollo

- Martínez-Hoyos, M. F., & Parra, J. A. C. (2023). Masculinidades y perspectiva decolonial en América Latina. *Masculinities & Social Change*, 12(3), 273-292.
- Martínez, K. S., & Ruíz, J. O. Por qué y desde dónde pensar en otras masculinidades. *Diálogos en perspectivas*, 221.
- Vargas, E. R. El pensamiento andino y el diálogo intercultural en la escuela: una alternativa para la construcción de nuevas feminidades y masculinidades. *Diálogos en perspectivas*, 191.
- de Boise, S. (2022). The affective appeal of nature for masculinist movements. In *Posthumanism and the Man Question* (pp. 21-32). Routledge.
- Del Bucchia, C., Stimec, A., Dereppe, A., & Marienval, B. (2025). On the path to ecological entrepreneurial masculinities: a study of deeply engaged entrepreneurs for socio-ecological transition. *International Journal of Gender and Entrepreneurship*, 1-20.
- Gear, A. (2017). 'Anthropocene, Capitalocene, Chthulucene': Re-encountering environmental law and its 'subject' with Haraway and new materialism.
- Haraway, D. (2015). Anthropocene, capitalocene, plantationocene, chthulucene: Making kin. *Environmental humanities*, 6(1), 159-165.
- Hearn, J., & Ratele, K. (2026). Decolonising studies on men, boys, and masculinities, 'North' and 'South'.

- Hearn, J., Ratele, K., & Shefer, T. (2015). Men, masculinities and young people: north-south dialogues.
- Pule, P. M. H., & Hultman (2021). Men, Masculinities, and Earth. Springer International Publishing.
- Shefer, T., Hearn, J., & Ratele, K. (2015). North-South dialogues: reflecting on working transnationally with young men, masculinities and gender justice.
- Barker, G., & Aguayo, F. (coords.). (2012). Masculinidades y políticas de equidad de género: Reflexiones a partir de la encuesta IMAGES y una revisión de políticas en Brasil, Chile y México (Informe). Promundo; International Center for Research on Women; CulturaSalud/EME. <https://www.equimundo.org/wp-content/uploads/2015/01/Masculinidades-y-politicas-de-equidad-de-genero-Reflexiones-a-partir-de-IMAGES-Brasil-Chile-Mexico.pdf>

Herramientas y recomendaciones de políticas

- Aguayo, F., & Sadler, M. (Eds.). (2011). Masculinidades y políticas públicas: Involucrando hombres en la equidad de género. Universidad de Chile. <https://dds.cepal.org/redesoc/publicacion?id=1797>
- Chiodi, A., Fabbri, L., & Sánchez, A. (2019). Varones y masculinidad (es). Herramientas pedagógicas para facilitar talleres con adolescentes y jóvenes.
- CISTAC. (2019). Guía de manejo hombres. La Paz, Bolivia
- CISTAC. (S.f.). Sólo para machos. MANUAL PARA FACILITACIÓN. Modelo de Edu-entrenamiento Cuestionando prácticas machistas.

- Congreso de la República del Perú. (2021). Propuesta de Ley de Fomento de Nuevas Masculinidades para la igualdad de Género. Proyecto de Ley N.º 7575, 22 de abril de 2021. https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL07575-20210422.pdf
- Fundación Cepaim. (2021). Comparativa de políticas de masculinidades: Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y Fundación Cepaim. Fundación Cepaim. https://www.cepaim.org/sites/default/files/Comparativa-politicas-masculinidades_delegaciongobviolenciadegenero_FundacionCepaim.pdf
- Gonzalez Montoya, S. (2010). Incorporación de políticas públicas sobre masculinidades: retos, tensiones y contribuciones a la igualdad de género. El caso de la Secretaría de las Mujeres de Medellín, Colombia. FLACSO Andes. <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/server/api/core/bitstreams/8444fe18-c39f-4273-a284-17e320f1f9c3/content>
- Barker, G., Greene, M. E., Siegel, E. G., Nascimento, M., Segundo, M., Ricardo, C., Figueroa, J. G., Franzoni, J., Redpath, J., Morrell, R., Jewkes, R., Peacock, D., Aguayo, F., Sadler, M., Das, A., Singh, S. K., Pawar, A., & Pawlak, P. (2010). What men have to do with it: Public policies to promote gender equality (Men & Gender Equality Policy Project). International Center for Research on Women & Instituto Promundo. <https://www.equimundo.org/wp-content/uploads/2014/12/What-Men-Have-to-Do-With-It.pdf>

- Deb Kunová, a. (2025). Masculinities and engaging men for gender equality (informe). United Nations Development Programme. <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2025-02/masculinities-en.pdf>
- Deepan, P. (2017). Transforming masculinities: A training manual for Gender Champions (manual). Tearfund. <https://jliflc.com/wp-content/uploads/2021/12/2017-Tearfund-Transforming-Masculinities-En.pdf>
- Kedia, S., & Verma, R. (2019, junio). Gender norms and masculinities: ALIGN guide (Guía). ALIGN (ICRW). https://www.alignplatform.org/sites/default/files/2019-06/masculinities_guide_1.pdf
- MÄN. (2025). Men in the climate crisis (prototype). [https://mfj.se/assets/documents/english/Men-in-the-climate-crisis-\(prototype\).pdf](https://mfj.se/assets/documents/english/Men-in-the-climate-crisis-(prototype).pdf)
- MenEngage Alliance. (2024, 21 de junio). 10 policy recommendations from lessons learned on effective transformative work with men and boys for sustainable gender equality (informe). MenEngage Alliance. <https://cdn.menengage.org/media/documents/resources/10-policy-recommendations-from-lessons-learned-on-effective-transformative-work-with-men-and-boys-for-sustainable-gender-equality/10-Policy-Recommendations-from-lessons-learned-on-effective-transformative-work-with-men-and-boys-for-sustainable-gender-equality-MenEngage-Alliance.pdf>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). Engaging with men and masculinities in fragile and conflict-affected states (OECD Development Policy Papers, No. 17). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/36e1bb11-en>

- Tearfund. (2024). Transforming masculinities: Ending sexual and gender-based violence (informe).

<https://res.cloudinary.com/tearfund/image/fetch/>

<https://learn.tearfund.org/-/media/learn/resources/reports/2024-tearfund-transforming-masculinities-rebrand-en.pdf>

